

Entry		<i>N</i>	<i>Na</i>	<i>Ne</i>	<i>Ho</i>	<i>He</i>	<i>F</i>
LR	Mean	30.91c	3.50a	2.37a	0.48a	0.51a	0.04abc
	SE	0.262	0.327	0.212	0.044	0.039	0.054
Syn1-PG	Mean	31.32bc	3.50a	2.38a	0.46ab	0.52a	0.09abc
	SE	0.179	0.307	0.188	0.041	0.037	0.055
Syn2-PG	Mean	31.36abc	2.95ab	2.18ab	0.53a	0.49a	-0.05abc
	SE	0.124	0.223	0.154	0.045	0.034	0.068
Syn3-PG	Mean	31.91ab	3.18ab	1.87bc	0.36abc	0.43a	0.17ab
	SE	0.063	0.252	0.101	0.031	0.031	0.063
Syn2-GR	Mean	31.86ab	2.68b	1.93ab	0.39abc	0.43a	0.05abc
	SE	0.100	0.202	0.143	0.037	0.037	0.052
Syn3-GR	Mean	31.00c	2.64b	1.80bcd	0.41abc	0.38ab	-0.02abc
	SE	0.174	0.203	0.129	0.051	0.043	0.067
Syn2-TER	Mean	31.77ab	2.45bc	1.86bc	0.43abc	0.42ab	-0.03abc
	SE	0.113	0.205	0.088	0.048	0.041	0.052
Syn3-TER	Mean	31.27bc	2.73b	1.76bcd	0.31abc	0.37abc	0.24a
	SE	0.265	0.248	0.116	0.058	0.047	0.101
H	Mean	32.00a	1.50d	1.34de	0.22bc	0.18d	-0.17bcd
	SE	0.000	0.127	0.094	0.068	0.048	0.113
HH	Mean	32.00a	1.41d	1.41cde	0.41abc	0.20cd	-1.00e
	SE	0.000	0.107	0.107	0.107	0.054	0.000
HHH	Mean	32.00a	1.27d	1.19e	0.19c	0.10d	-0.51de
	SE	0.000	0.097	0.083565	0.084	0.042	0.177
HHHH	Mean	31.91ab	1.82cd	1.44cde	0.34abc	0.24bcd	-0.21cd
	SE	0.063	0.156	0.090	0.077	0.047	0.127